

QIZLAR NEGA TA'LIM OLIISHI ZARUR?

Zaripova Muyassar Hamro qizi

Xorazm viloyati Yangibozor tuman 1-son politexnikumi o'qituvchisi

E-mail: zaripovamuyaasar@gmail.com

+998932830975

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17851829>

Bugungi kunga shukronalar bo'lsinki, har sohaga qarasak ayol qizlar qadami yetgan, nafosati va iffatini saqlagan holda erkaklar bilan teng faoliyat olib bormoqdalar. Bu quvonarli, albatta. Lekin, tarixga, atigi 100 yil ortga nazar tashlasak qizlar tugul yigitlar ta'limiga ham qattiq qarshiliklar bo'lgan. Buni biz jadidlarning katta mehnati singgan "yetmishvoylar" taqdirida ham ko'rishimiz mumkin. Ta'lim uchun tirishgan, Berlinga borib bilim olgan o'sha 70 talaba o'zlarining jonkuyarlaridan bir necha kun o'tib qaro yer bilan yuzlashganlar. Ya'ni 1938-yil oktabr oyida og'ir ayblovlar bilan otib tashlanganlar. Ular xalq uchun, millat farzandlarining kelajagi, yurtning istiqboli uchun ilm oldilar va hatto ular orasidagi qizlar tug'ishdan, ona bo'lishdan ko'ra yuksakroq o'qishni tanladilar ana shu sharafli yo'lda jon beradilar. Shunda bir savol tug'iladi: "Biz nega o'qiyapmiz?" Ana shu savol meni tun-u kun o'ylantiryapti. Hozir qaysi oilaga boqmang, talabalik baxtiga erishgan farzandi kamida bittadan bor. Bu hozirgi zamon yoshlarining bilimga ishtiyoqi kattaligidanmi yoki odamlar orasidagi mavqeyini ko'tarish uchun harakatmi?

O'zim dars berayotgan ta'lim dargohidagi o'quvchi qizlar, ha aynan, o'quvchi qizlar fikriga qiziqdim. Darsni boshlashdan oldin "Mana qizlar, siz hammangiz o'quv kurslariga borasiz, xo'sh, o'qishdan maqsadingiz nima?" - degan savol bilan ularga murojaat qildim. Qizlar o'y hayollar girdobiga g'arq bo'lishadi. Oralaridan eng e'tiborsizi sekin gap boshlaydi:

-Men yaxshi pul topish uchun, qiynalmay yashash uchun.

-Men esa, dala ishidan ozod bo'lish uchun.

-Men yaxshi, o'qigan oliy ma'lumotli yigitga erga tegish uchun.

-Men yaxshi shifokor bo'lib odamlarga yordam berish uchun.

-Men ota-onam istagani uchun, o'zimga qolsa stilist bo'lar edim...

Savolga javoblar ko'p, negadir qoniqarsiz. Nega o'qiyapmiz? Hech kim ma'naviyatim uchun, dunyoqarashim keng bo'lishi uchun, ilmi ona bo'lishim uchun, hayotning o'nqir-cho'nqir yo'llarida qoqilmasligim uchun, hayotda o'z o'rnimni topishim uchun, yurtimning kelajagi uchun deya javob bermasdi. Yaqinda qizlarga yana shu savol bilan murojaat qildim. Shunda oralaridan bir o'quvchim avvalgi javoblarni takrorlayotgan qizlarga qarata: "Ilm moddiyat uchun emas" - deb darsimga jon kiritdi. Ana shunda men izlayotgan, ammo, hatto o'zim ham tagiga yetmagan savolimga javobni topdim, aniqrog'i topishim uchun o'quvchimning katta yordami tegdi. Men aynan ana shu javobni qidirayotgan edim.

Shu o'rinda yozuvchi Javlon Jovliyevning "Qo'rqma" romanida o'qigan jumllarim esimga tushadi. Unda Berlinda tahsil olgan lola gulidek qizning o'z vatanida xalq dushmani sifatida otilayotgan paytida hayolan otasiga: "Qo'rqoqlarni tug'ish onalik emas, men sizlarning tushlaringizni buzib kiraman", - deb jon taslim qiladi. Xo'sh qo'rqoq o'zi kim? Qo'rqoqlik bu - o'zlikni yo'qotish, o'z fikriga, o'z dunyoqarashiga ega bo'lmaslik o'z ahdida sobit turolmaslik qo'rqoqlik bu-atrofigda bo'layotgan adolatsizliklarni ko'ra bila turib hassa ko'targan ko'rdek jim yashashda davom etish. Atrofimizda kammi bunday ma'naviyati noqislar, bizning ya'ni ayollarning ta'lim olishimiz nega bunchalik zarur? Bizning vazifamiz onalik emasmi, bo'lganda

ham o'sha talaba qiz aytgandek shunchaki onalik emas, haqiqiy onalik emasmi? Agar biz o'qimasak, ilm olamasak qanday farzandlarni tarbiyalaymiz? Millatimiz qo'rzoqlar qo'lida qolib ketmaslik uchun ham ta'lim biz uchun kerak, shunchaki o'qish emas haqiqiy ta'lim olishimiz kerak. "Qo'rzoq" deya imlagan so'zim qanday ma'noda keltirilganligini yaxshi angladingiz menimcha. Men o'ylayman biz uchun jonini bergan, bizdan salkam 100 yosh katta bo'lgan o'sha jadida momomiz kimningdir tushiga kirganmikin, oltinga teng vaqtini faqat tanasi uchun erinmay sarf qilayotgan "o'qishga borib kelguvchilar"ning halovatini buzolyaptimikan? Savollarim ko'p...Faqat bir narsani angladimki, jamiyatda ayollarning vazifasi erkaklarnikiga qaraganda kattaroq va birdek o'g'irroq ekan. Chunki, biz avlodlarni dunyoga keltiruvchi va mard qilib tarbiyalovchi, biz faqat o'z iffatimizni emas, millatning nomusini va kelajagini ham nozik yelkamizga ortib olganmiz. Aziz qizlar va ayollar shularni anglagan holda millat oldidagi vazifamizni ado qilaylik, ta'lim olaylik!